

КАК ВЛИЯЕТ НОШЕНИЕ МАСКИ НА ЗДОРОВЬЕ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6330058>

Аминов Зафар Зайирович

PhD, Доцент

Резбаева Алина Мударисовна

студент

Кудратова Фарангиз Мардоновна

студент

Самаркандский государственный медицинский институт

г. Самарканд, Республика Узбекистан

Аннотация: *В статье представлены расхождения мнения врачей. Рассмотрены положительные и отрицательные стороны ношения масок, Исследования ученых, медиков, врачей. В ходе опроса людей мы получили ожидаемый результат. Исследование-опрос доказало отрицательное воздействие на организм человека.*

Ключевые слова: *маска, организм, человек, влияние.*

Пандемия коронавируса разделила общество на сторонников ношения медицинских масок и антимасочников. Разборки вспыхивают в транспорте, торговых центрах и других общественных местах. Противники масок жалуются на нехватку воздуха, затруднения в общении и скованность в действиях. Сторонники же говорят, что так они чувствуют себя более защищенными, и призывают помнить о тех, кого беспечный носитель вируса может невольно заразить. Мнение врачей на этот счет, также расходится.

Канадские медики из университета Ватерлоо утверждают, что долгое пребывание в маске может привести к появлению сыпи на лице и синдрома сухого глаза.

Симптомами синдрома сухого глаза являются обильное слезотечение, жжение в глазах, ощущение песка и повышенная сухость. Больные покупают глазные капли, которые убирают красноту, но вызывают привыкание.

Ученые Токийского университета, проведя исследование с реальными частицами COVID-19, установили, что маска снижает риск заражения минимум на 40%.

Доктор Блейлок пишет, что побочные эффекты от длительного ношения маски для лица могут варьироваться от головной боли до повышенной резистентности

дыхательных путей, накопления углекислого газа, гипоксии, вплоть до серьезных осложнений.

Побочные эффекты варьируются в зависимости от того, носит ли человек тканевые маски, бумажные или маски N95. Существует еще одна опасность, если носить эти маски ежедневно, особенно в течение нескольких часов. «Когда человек заражен респираторным вирусом, он будет изгонять часть вируса с каждым вдохом. Если он носит маску, особенно маску N95 или другую плотно прилегающую маску, он будет постоянно повторно дышать вирусами, повышая концентрацию вируса в легких и носовых проходах. Мы знаем, что люди, у которых самые тяжелые реакции на коронавирус, имеют самые высокие концентрации вируса на ранних стадиях», — пишет доктор, указывая, что это ухудшает прогноз.

Исследование Центров по контролю и профилактике заболеваний США показало, что ношение плотно прилегающей маски или двойной маски значительно повышает защиту от коронавируса. «Маски работают, и они работают, когда хорошо сидят и правильно надеты», — заявила директор CDC Рошель Валенски.

«Маски через два часа превращаются из средства защиты в средство распространения инфекции: у нас кроме коронавируса масса всего другого в воздухе - бактерии, грибы, которые на маске оседают и потом могут вас заразить.»- сказал заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Первого МГМУ имени Сеченова, академик РАН Виталий Зверев. Ученый заметил, что ожидает роста в результате масочных мер таких заболеваний, как эмфизема легких, бронхиальная астма, грибковые, аллергические, бактериальные заболевания.

По словам представителя ВОЗ, здоровым людям медицинские маски могут даже навредить. Как пояснил господин Язаревич, не доказано, что ношение маски поможет здоровым людям не заразиться. Кроме того, это создает ложное чувство безопасности, что может привести к игнорированию других мер предосторожности — таких, как дезинфекция рук спиртосодержащими гелями и жидкостями. ВОЗ также не рекомендует использовать тканевые маски из хлопка или марли, отметил Тарик Язаревич.

Недавнее исследование, проведенное среди 159 медицинских работников в возрасте от 21 до 35 лет, показало, что у 81% из них головные боли развились из-за использования масок для лица. Еще одно исследование измеряло содержание кислорода в крови 53 хирургов до и после операции. Исследователи обнаружили, что маска значительно снижает уровень кислорода в крови. Чем дольше длится ношение маски, тем больше падает уровень кислорода в крови.

Мы решили провести свое исследование-опрос. В опросе приняли участие 30 юношей и девушек, в возрасте от 17 до 20 лет, не имеющих никаких сопутствующих заболеваний.

На вопрос придерживаетесь ли вы масочного режима 27 человек из 30 отметили «Да».

«Ношение масок безусловно является одним из важных этапов защиты от вируса, но, по моему, пропаганда этой мысль в широкой сети не правильна. По улицам висят стенды и плакаты призывающие носить маску на постоянной основе. Как мне кажется, нужно дополнять эти призывы с правилами ношения масок. Тогда люди воспринимали бы это правило куда серьёзнее и защитили бы себя от нежелательных проблем, которые приносят минусы масок. На сегодняшний день маски превратились не в способ защиты, а способ проявления имиджа. Да и носят их часто не из-за страха заболевания, а из-за штрафов и других законных мер. Долгое время прохождение в маске вызывает чувство нехватки воздуха, головокружение и раздражение кожи (особенно ушей). Особенно сложно людям с сопутствующими заболеваниями, т. к. дистония, анемия-говорит ученица 2 курса Алуа К. «думаю маски помогают не заразиться вирусом, но не сильно. Все равно в маске очень душно и очки постоянно потеют, если неправильно наденешь. Тем, кто носит очки, носить маски очень неудобно, особенно в холод; конечно, маска нужна. Помогает не сильно, но зато чувствуешь себя спокойнее. Особенно когда в общественном месте кто-то кашляет или чихает»-Подчеркивает другая девушка. Как видим большинство опрошенных к требованию соблюдения масочного режима относится вполне серьезно. Сравнив мнение врачей и опрошенных следует отметить головную боль являющуюся одной из симптомов гипоксии. Сочетание трения, тепла, недостатка воздуха и влаги, создает под маской идеальные условия для размножения микроорганизмов. Это провоцирует различные форма акне(сыпь). Следует помнить одно лишь использование масок недостаточно для защиты от инфицирования коронавирусной инфекцией. Важны также гигиена рук, соблюдение дистанции не менее 1 метр, достаточная вентиляция помещений и тому подобное.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. <https://www.ucsf.edu/sites/default/files/2020-07/The-Science-of-Masking-Russian.pdf> 2
2. <https://regnum.ru/amp/2958300>
3. <https://polack-news.ru/2020/08/21/mediki-nazvali-negativnoeposledstvie-dlitelnogo-nosheniya-masok/>

4. https://polack-news.ru/2020/08/21/mediki-nazvali-negativnoe-posledstvie-dlitelnogo-nosheniya-masok/?utm_source=yxnews&utm_medium=mobile&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.kz%2Fnews%2Finstory%2FDlitelnoe_noshenie_maski_imeet_negativnye_posledstviya--ea94099de820fa83fc8a9066bcd91bf8
5. <https://www.kommersant.ru/amp/4512676>
6. <https://www.kommersant.ru/amp/4274460>
7. <https://www.interfax.ru/amp/710644>
8. <https://www.forbes.ru/newsroom/obshchestvo/411969-yaponskieuchenye-ocenili-effektivnost-masok-v-borbe-s-covid-19>
9. <https://www.gazeta.uz/ru/2021/02/11/masks/#!>